

Recensione a

Marco Cadinu, *Efisio Luigi Tocco Architetto e archeologo nella Roma del XIX secolo*, Steinhäuser Verlag - Università degli Studi di Cagliari, Wuppertal 2016, pp. 305, ISBN 978-3-942687-19-5

RAIMONDO PINNA

Marco Cadinu svolge lo studio sull'architetto e archeologo cagliaritano Efisio Luigi Tocco come approfondimento della ricerca di base *Architettura, arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e delle fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e modernità*; un progetto finanziato con i fondi della legge della Regione Sardegna n. 7 del 7 agosto 2007.

Visto il tema di partenza si comprende come l'interesse dell'autore sia scaturito dalle proposte progettuali di Tocco per gli acquedotti di Cagliari e Sassari, le maggiori città dell'isola. In particolare, il progetto per Cagliari ebbe una lunga genesi in quanto iniziata con l'esplorazione dell'acquedotto urbano del periodo romano nel 1835. Tuttavia, entrambe le proposte si concretizzarono tra il 1852 e il 1855 individuando nei sindaci delle città, il marchese Roberti a Cagliari, il nobile Sussarello a Sassari, gli interlocutori privilegiati.

Non fu un segmento temporale qualsiasi, in quanto coincise con la durata del primo governo Cavour del Regno di Sardegna, in carica dal 4 novembre 1852 al 4 maggio 1855, il cui obiettivo cardine fu il conseguimento del progresso economico e sociale del regno.

Avendo chiaro il contesto politico generale, Cadinu individua quanto l'interesse di Tocco per i due progetti fu anzitutto mosso dall'ambizione personale di essere il primo protagonista dell'idraulica moderna in Sardegna, nella veste più allineata alle aspettative di miglioramento perseguite da quel governo in carica nel Regno di Sardegna. Tocco stimò i costi, i passaggi

30 december 2024

doi 10.5281/zenodo.14576658

Received: 14 october 2024

Reviewed: 18 october 2024

Published: 30 december 2024

Keywords: Italia preunitaria,

Roma, architettura, archeologia

Cite as: PINNA, R. (2024) –
Recensione a Marco Cadinu,
Efisio Luigi Tocco Architetto e
archeologo nella Roma del XIX
secolo, Steinhäuser Verlag -
Università degli Studi di Cagliari,
Wuppertal 2016, pp. 305, ISBN
978-3-942687-19-5, *Traces in Time*
12, pp. VI-X.

Author's addresses:

Raimondo Pinna

Architect

raimondo.pinna@gmail.com

tecnici necessari, individuò i capitalisti investitori e applicò congrui margini di utile alle opere previste. Purtroppo per l'architetto entrambi i progetti non furono realizzati e rimasero sulla carta.

L'entità e la complessità del carteggio relativo a queste progettazioni, pervenutoci e conservato principalmente nel fondo degli Archivi Capitolini di Roma, ha però spinto Cadinu verso una direzione di ricerca parallela all'oggetto originario e finalizzata all'esplorazione della caratura tecnica e biografica del personaggio, i cui segni sono rimasti in altri archivi, come i disegni inediti di alcune aree archeologiche romane conservate alla MEM di Cagliari e finalmente attribuiti a Tocco.

Lo studio è stato quindi strutturato dall'Autore attorno a due snodi fondamentali della figura di Tocco che, con grande capacità di sintesi, compaiono nel titolo del volume: la coincidenza in un'unica figura professionale di due ambiti disciplinari oggi rigidamente separati (Efisio Luigi Tocco architetto e archeologo); l'evolversi di questa figura in un contesto politico poco congeniale alla sensibilità contemporanea: il rapporto corrente tra i diversi Stati nell'Italia preunitaria dell'Ottocento (nella Roma del XIX secolo).

L'Autore ha poi accompagnato questi due snodi principali a un terzo, più intimista, ma non per questo meno importante: il rapporto tra Tocco, che visse la maggior parte della sua vita a Roma, e la sua isola natale.

Riguardo al primo snodo la prima constatazione è che l'arco della vita di Tocco si sviluppa nei decenni in cui l'archeologia si affranca dall'architettura rivendicando la sua peculiarità e unicità. Nel suo studio *European Architecture 1750-1890* Barry Belldog ha sinteticamente spiegato come, a metà del diciottesimo secolo, l'antichità fu affermata come uno standard per l'architettura come mai prima di allora e come, a partire dagli anni Cinquanta del Settecento, si inaugurò un'alleanza tra esplorazione archeologica e teoria architettonica che sarebbe proseguita per tutto il XIX secolo. L'apice di questa alleanza fu raggiunto all'inizio degli anni Trenta dell'Ottocento con i progetti per Atene, nuova capitale del neo-indipendente Regno di Grecia al cui vertice fu insediato Otto, il secondogenito del re di Baviera, redatti da Karl Friedrich Schinkel e Leo von Klenze, ossia dagli *hofbaumeister* rispettivamente del re di Prussia e del re di Baviera. A questo proposito Francesca Mattei, in *Archeologia tradita: i Propyläen di Leo von Klenze*, ha riassunto in modo lucido come «l'incarico che il re Ludwig di Baviera assegnò al suo architetto von Klenze fu di compiere una catalogazione del patrimonio archeologico

ateniese, di intraprendere su questa base il restauro dell'Acropoli e di elaborare un progetto per il palazzo reale. Alla progettazione, già in atto, di Monaco come nuova Atene, si affiancò quindi la trasformazione di Atene nella città dei Wittelsbach. Quello fu il momento culminante: archeologia e architettura si trovarono coinvolte nel medesimo progetto».

Cadinu ha ipotizzato che la formazione di Efisio Luigi Tocco si svolse nella Roma degli anni Venti e dei primi anni Trenta dell'Ottocento, periodo in cui appariva normale il concentrarsi nella figura dell'architetto anche la competenza dell'archeologo. A Roma, in quegli anni centro europeo delle scoperte archeologiche, si moltiplicarono gli incontri tra i cultori delle antichità e gli architetti. In questo contesto Tocco, fondatore di una società dedita a scavi archeologici, propose le sue esclusive letture topografiche al servizio dei nobili romani, proprietari dei latifondi dove si conservavano le vestigia degli antichi insediamenti laziali. Egli li individuò, propose e stimò gli scavi, rilevò i siti e li notificò alle autorità pontificie.

Dimitri Karidis, in *Schinkel in Athens*, ha posto in luce come il piano urbanistico per Atene redatto dagli architetti Schaubert e Kleanthes nel 1833 riveli la profonda influenza esercitata dal piano di sistemazione dello spazio urbano del Trivio di Piazza del Popolo, redatto da Giuseppe Valadier tra il 1816 e il 1824; i due architetti, infatti, risiedettero a Roma nel 1829.

Dalla documentazione non risulta che Tocco devì mai da quella tensione unitaria. Cadinu scrive a tal proposito che architettura e archeologia si ritrovano in analoga misura in ogni cosa che Tocco propose; che Tocco studiò l'architettura con cognizioni archeologiche e studiò l'archeologia e la praticò con visioni che solo un architetto poteva avere.

Tuttavia, il suo propendere verso l'archeologia diventò principale negli ultimi anni della sua vita, ossia nel periodo a cavallo del prima e dopo l'annessione al Regno d'Italia di ciò che restava dello Stato Pontificio e la scelta di spostare a Roma la capitale dello Stato. L'autore segue la parabola delle sue pubblicazioni dal 1865 nel *Bollettino dell'Istituto di Corrispondenza archeologica*, nel *Buonarroti*, nell'*Osservatore Romano*, nell'*Album* fino al 1871, quando, scrive Cadinu: di fronte agli stravolgimenti programmati dei lavori di Roma Capitale non esitò, ormai anziano, a dimettersi con dichiarata polemica dal ruolo di Consigliere Provinciale della *Soprintendenza degli scavi e delle antichità e conservazione dei monumenti*.

In quegli anni Trenta dell'Ottocento Roma è stata descritta da Enrico Guidoni, nell'introduzione del suo *L'urbanistica di Roma*

tra miti e progetti, come «ricchissima di nuovi fermenti culturali e di vasta risonanza internazionale, una fase nella quale non si costruiscono nuove strade o piazze, ma si rinnova profondamente l'edilizia pubblica e privata, si struttura la moderna archeologia, si perfeziona l'immagine internazionale della città, centro indiscusso dei viaggi e dei soggiorni degli artisti europei ... L'equilibrio tra città antica e città moderna, che tante volte nella storia si è spezzato a favore della seconda, si realizza a pieno forse solo nell'età della Restaurazione, quando si accolgono sostanzialmente molte proposte ereditate dai francesi in un'ottica di complessiva ed equilibrata salvaguardia del patrimonio storico e monumentale».

Cadinu concorda con questa visione e rimarca l'importanza di Roma sia come centro culturale all'avanguardia sul piano degli strumenti normativi - il decreto del Cardinale Pacca del 1820 avente per oggetto la tutela e la conservazione del patrimonio delle antichità, nonché l'approntamento del Catasto Gregoriano a partire dal 1816 - sia come centro attrattore di figure intellettuali di caratura internazionale, grazie alla presenza di istituti di alta formazione come l'Accademia di San Luca. Tra queste l'architetto torinese Luigi Canina e l'architetto cagliaritano Gaetano Cima, autore di uno dei primi piani regolatori per una città moderna del Regno, quello per Cagliari nel 1858, entrato in vigore nel 1861.

La proposta dell'Autore, molto prudente vista l'assenza documentaria, è che Tocco potrebbe avere avuto un ruolo di collaboratore nella schiera di tecnici e misuratori che lavorarono per la grande opera cartografica e censuaria del Catasto Gregoriano. Allo stesso modo avanza l'ipotesi che Tocco orbitasse in qualche modo attorno allo studio di Canina. Efisio Luigi Tocco, come cittadino del regno di Sardegna, fu dunque uno straniero a Roma, nell'Italia preunitaria; ciò nonostante egli fu di formazione e di frequentazioni prettamente romane. Proprio l'infausta conclusione dei progetti per gli acquedotti delle maggiori città della Sardegna lo portò a stabilirsi, soprattutto mentalmente, a Roma, a diventare romano e a stringere rapporti con l'alta nobiltà: molteplici i suoi contatti con i Colonna, i Borghese, gli Odescalchi, i Torlonia.

È quasi in appendice a questa constatazione che Cadinu svolge la sua riflessione sul contrastato rapporto intercorso tra Efisio Luigi Tocco e la sua isola natale analizzando una vicenda minore quale quella della autenticità dei cosiddetti "idoletti fenici", falsi bronzetti venduti al Regio Museo di Cagliari nei decenni precedenti. I suoi rapporti con i maggiori protagonisti di quell'*affaire* - il potente generale La Marmora, il canonico

Spano, riconosciuto spesso come il primo archeologo sardo (ma che per anni scriveva all'indirizzo romano di Tocco chiedendo come comprendere e valutare i reperti che si ritrovavano in Sardegna), Gaetano Cara, il direttore del Regio Museo di Cagliari riconosciuto colpevole di corruzione proprio in seguito alla vicenda degli idoletti – dopo una iniziale cordialità si trasformarono in guerra aperta per via della decisa presa di posizione di Tocco nel dichiarare pubblicamente la falsità dei manufatti.

Cadinu mette in opposizione dialettica l'essere nato in Sardegna e l'appartenenza alla cultura in cui l'isola si riconosce, l'opposizione tra *sardo* e *sarditas*. La seconda categoria non risulta infatti essere collegata alla prima, perché sono gli altri a riconoscerla al soggetto nato in Sardegna (chi non vi è nato ne è escluso di *default*). Il caso di Efisio Luigi Tocco è dunque paradigmatico perché trascorso un primo periodo, in cui pare che questo riconoscimento gli venisse attribuito – e Cadinu lo individua nel periodo in cui si svolge lo studio dell'acquedotto romano di Cagliari nel 1835 insieme agli altri architetti Cima e Orunesu –, Tocco apparve sempre più romano che isolano e la vicenda del mancato riconoscimento della autenticità degli idoletti fenici gli creò il vuoto intorno.

Pur con le dovute cautele per l'uso di un vocabolo utilizzato in altri contesti, la scomunica di Tocco da parte degli isolani, arrivò a una sorta di *damnatio memoriae* che si protrasse ancora per molti decenni successivi che Cadinu, con totale serenità di giudizio e alcuna acrimonia, riscontra nello sprezzante giudizio senza appello dato su Tocco da Giovanni Lilliu, la cui importanza nel panorama archeologico sardo contemporaneo è ben nota: *era un rappresentante esemplare di quella fauna colta (si fa per dire) sarda, trapiantatasi nelle grandi città del Continente, che presume, per il solo salto geografico non accompagnato dal progresso qualitativo, di poter tornare a dettare legge ed egemonizzare coloro, dei sardi, che sono rimasti fedeli al dovere in patria.*

Il giudizio è senz'altro ingeneroso. In questo libro Marco Cadinu bene esplicita la complessità e la ricchezza di questa figura di architetto e archeologo, fondamentale per il progresso degli studi di archeologia della Sardegna, la cui attività professionale fu svolta in più stati preunitari pur tra le difficoltà che questa scelta di vita comportò, a lui e alle figure a lui simili.